

ВПЛИВ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТРЕСУ ТА МЕТЕОЧУТЛИВОСТІ НА ПАЦІЄНТІВ З КАРДІОЛОГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ

THE INFLUENCE OF PSYCHOEMOTIONAL STRESS AND METEOROLOGICAL SENSITIVITY ON PATIENTS WITH CARDIAC PATHOLOGY

Кіруша І. С.

Kirusha I. S.

ORCID: 0000-0002-5360-2262

Науковий керівник: к. пед. н. старший викладач

Макаренко Володимир Іванович

Scientific supervisor: Ph.D. **Makarenko Volodymyr**

Полтавський державний медичний університет

Кафедра медичної інформатики, медичної і біологічної фізики

м. Полтава, Україна

Poltava State Medical University

Department of Medical Informatics, Medical and Biological Physics

Poltava, Ukraine

e-mail: irinakirusha28@gmail.com

Вступ. Сьогодні надзвичайно актуальною є проблема прогресуючого збільшення кількості хворих кардіологічного профілю. Протягом останніх 30 років перше місце в переліку основних причин смертності за даними ВООЗ у європейських країнах займають серцево-судинні захворювання. Особливе місце серед них належить артеріальній гіпертензії. Зокрема, підвищення артеріального тиску є одним з головних факторів розвитку інфаркту міокарда, ішемічного інсульту, стенокардії, серцевої та ниркової недостатності. Основними причинами виникнення артеріальної гіпертензії є вік старше 50 років, надмірна маса тіла, малорухливий спосіб життя, стреси, куріння, метеозалежність, гормональний дисбаланс. Серед сучасних наукових досліджень достатньо складно знайти достовірні докази впливу атмосферних параметрів та психоемоційного стресу на серцево-судинну систему людини.

Мета. дослідити вплив атмосферного тиску та вологості на зміни артеріального тиску та частоти серцевих скорочень у хворих на артеріальну гіпертензію та визначення ролі психоемоційного стресу у даної групи пацієнтів.

Матеріали і методи. У період з 25 березня по 30 квітня 2022 року на базі «Другої Черкаської міської лікарні відновного лікування» було проведено дослідження шляхом вимірювання артеріального тиску і частоти серцевих скорочень у пацієнтів, що знаходилися на нагляді та лікуванні з приводу серцево-судинних захворювань (гіпертонічна хвороба I-III ступеня, нейроциркуляторна дистонія, симптоматична артеріальна гіпертензія, ІХС: стенокардія I-III функціонального класу в поєднанні з гіпертонічною хворобою).

Учасники експерименту дорослі пацієнти (старше 18 років) із хронічними серцево-судинними захворюваннями, діагностованими за клінічним рішенням

лікарів; з фракцією викиду більше 40% (за даними останньої ЕхоКС), виконаної в межах двох місяців, які були госпіталізовані з приводу загострення захворювань та продовжили амбулаторний нагляд на базі відділення. На початку дослідження збиралися такі дані хворих: анамнез хвороби, серцево-судинні фактори ризику та спосіб життя, а також результати фізикального обстеження, наявні симптоми, доступні результати електрокардіографії, ЕхоКГ і лабораторних аналізів, а також дані про поточне медикаментозне лікування. Протягом указанного періоду у пацієнтів щоденно проводилось вимірювання артеріального тиску та частоти серцевих скорочень. Паралельно з цим у кімнатах, де перебували пацієнти здійснювалися вимірювання атмосферних параметрів (атмосферний тиск за допомогою барометра Moller, вологість за допомогою гігрометра психометричного ВІТ-2). Статистична обробка отриманих даних проводилася в програмі Excel.

Для визначення рівня метеочутливості у даної групи хворих був використаний метеопатологічний індекс¹ за Рубером. Для його розрахунку були використані наступні показники: кількість днів спостереження, кількість клінічних погіршень, які співпали зі зміною погоди, дні з несприятливою погодою та загальна кількість клінічних погіршень.

Для визначення рівня адаптації та стресу була використана формула коефіцієнта відчуваного стресу², при обрахунку якого були використані дані пацієнта – маса тіла (кг), поточна частота серцевих скорочень (уд./хв) та пульсовий артеріальний тиск (мм рт. ст.).

Результати дослідження. У ході проведеного дослідження був визначений підвищений рівень метеочутливості у хворих з артеріальною гіпертензією, шляхом обчислення метеопатологічного індексу. Для його обрахунку були використані такі показники: загальне число днів спостереження – 37, дні з несприятливою погодою – 22, число клінічних погіршень, які співпали зі зміною погоди – 20, загальне число клінічних погіршень 21. При обчисленні було отримане значення метеопатологічного індексу, що становить 1,95. Згідно з критеріями оцінки рівня метеочутливості, значення метеопатологічного індексу, яке становить більше 1,5 свідчить про підвищену метеочутливість у досліджуваних хворих.

Для встановлення залежності між артеріальним тиском, атмосферним тиском та вологістю був використаний коефіцієнт кореляції Пірсона (r). При співставленні даних артеріального тиску та атмосферного тиску $r_1=0,919$. Позитивна спрямованість кореляційного зв'язку свідчить про пряму залежність цих показників. При співставленні даних артеріального тиску та вологості $r_2=-0,92$. Негативна спрямованість кореляційного зв'язку свідчить про обернену залежність цих показників.

Для визначення рівня адаптації та стресу була використана формула коефіцієнта відчуваного стресу. В результаті у пацієнтів значення коефіцієнту становить $-2,87 \pm 1,5$, що свідчить про виражений стрес, стадію незадовільної адаптації.

Висновки. Беручи до уваги отримані результати, можна відміти те, що люди, які страждають на гіпертонічну хворобу мають підвищену

метеочутливість, особливо на їхній стан впливають зміни атмосферного тиску та вологості. Психоемоційний стрес також є причиною зниження адаптаційних можливостей організму людини та негативно впливає на людей різного віку. Отже, під час призначення лікування для хворих на артеріальну гіпертензію потрібно здійснювати комплексний підхід з урахуванням рівня метеочутливості, адаптації та стресу для досягнення більшої ефективності від симптоматичної терапії, покращення якості та тривалості життя.

Література.

¹ Чорна Н.Л., Ганузін В.М. К вопросу о метеочувствительности и метеотропных реакциях у детей // Клиническая и медицинская психология: исследования, обучение, практика: электрон. науч. журн. – 2015. – № 2 (8) [Электронный ресурс]. – URL: <http://medpsy.ru/climp>

² Балтіна Т.В., Яфарова Г.Г., Гізатуллін А.Р., Звездочкіна Н.В. Назвaние: Практичні роботи по курсу біологія людини. Частина 2 Здоров'я людини. / Т.В. Балтіна, Г.Г. Яфарова, А.Р. Гізатуллін, Н.В. Звездочкіна, 2020. – 76 с.

Відомості про авторів.

Кіруша І.С. - студентка медичного факультету №1, Полтавський державний медичний університет, irinakirusha28@gmail.com, 0992451416.

Івашута І.М. - завідувачка кардіологічного відділення КНП «Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування», irinaivashuta3@gmail.com, 0992206354.

Науковий керівник – Макаренко В.І., к.пед.н., старший викладач кафедри медичної інформатики, медичної і біологічної фізики, volf.63.12@gmail.com, 0994940749.